

КИБЕРБУЛЛИНГНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

Каримов Элмурод Салимжонович

Андижон давлат педагогика институти эркин изланувчиси

Тел: 90 545-75-75 e-mail: edik75@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208328>

Аннотация: ушбу мақолада киббербуллингнинг ўзига хос бўлган айрим жиҳатлари ҳақида фикр-мулоҳазалар юритилган бўлиб бу жараёнда киббербуллинг орқали юзага келиши мумкин бўлган таҳдидларни олдини олиш масалалари атрофлича кўриб чиқилди.

Калит сўзлар: ахборот, виртуал, таҳдид, киббербуллинг, интернет, вертуалолам.

Аннотация: В этой статье рассматриваются некоторые конкретные аспекты киберзапугивания и рассматриваются способы предотвращения угроз киберзапугивания.

Ключевые слова: информация, виртуальный, угроза, киббербуллинг, интернет, виртуальный.

Abstract: This article reviews some of the specific aspects of cyberbullying, and examines how to prevent cyberbullying threats.

Key words: information, virtual, threat, cyberbullying, internet, virtual.

Бугунги кунда ривожланиб бораётган ахборот технологиялари инсонлар ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборди. Ахборот технологиялари ҳаётимизга анча қулайликларни олиб кириб, мушкуллимизни осон қилмоқда. Ўзбекистон республикаси президенти Ш.Мирзиёев: “Мана шундай мураккаб шароитда ёшларимиз сезгир ва огоҳ бўлиши, ҳар бир масалада, аввало Ватан манфаатларини ўйлаб иш тутиши зарур. Илм-маърифат ва касб-хунарга интилиш, оилани муқаддас билиш, маънавий поклик, катталарга ҳурмат, кичикларга шафқат, қадриятларимизга садоқат каби эзгу фазилатлар азалдан халқимиз, миллатимизнинг қониди бўлиб келган. Биз мана шундай бебаҳо меросимизни нафақат асрашимиз, балки уни янада бойитишимиз, келгуси авлодларга безавол етказишимиз керак.”¹ Жумладан, ахборот технологиялари соҳасида тадқиқот олиб бораётган олимларнинг фикрича, ушбу соҳадаги энг асосий ютуқ – масофанинг қисқаришидир, яъни инсонларнинг узоғини яқин қилиб, бир-бирлари билан масофадан туриб гаплашиш имконияти яратилгани. Аммо, шундай улкан ютуқлар билан бир қаторда инсонлар ҳаётига таҳдидлар ҳам кириб келмоқда. Хусусан, баъзи бир шахслар ахборот

¹ <https://president.uz/uz/lists/view/4042> - Шавкат Мирзиёев: Ёшлар келажаги билан боғлиқ ҳар қандай вазифа бирламчи аҳамиятга эга

технологияларининг имкониятларидан фойдаланиб, ижтимоий тармоқларда, электрон почта ва SMS орқали инсонларни ҳақоратловчи ва камситувчи фотосуръатларни ёки таҳдид қилинган хабарларни юбориш, ижтимоий тармоқларда ушбу фотосуръатлар ва видеолавҳаларни жойлаштириш, соҳта веб-сайтлар яратиш ҳамда юбориш орқали ўзларининг ёвуз ниятли ишларини амалга оширадilar. Ушбу киберхужумлар кўп ҳолларда қайғули ва ҳатто фожиали оқибатларга олиб келади. Бундай хатти-ҳаракатлар тадқиқотчи-олимла томонидан “кибербуллинг” ҳодисаси (кейинги ўринларда – кибербуллинг) деб номланган.

Сўнгги йилларда ушбу ҳодиса асосан ёшлар ва ўсмирлар орасида авж олмоқда ва юқорида келтириб ўтилган муаммоларнинг ечимини талаб қиладиган, яъни кибербуллинга қарши курашиш бўйича аниқ методикани ишлаб чиқиш заруратини туғдирмоқда. Хусусан, ушбу йўналишда тадқиқотлар олиб бораётган олимлар фикрига кўра, сўнгги 20 йил давомида инсонлар ўртасида ижтимоийлашув жараёни, яъни, мулоқот қилиш, дўстлашиш, ҳаттоки ёшлар ўртасида турли хил ўйинларни ўйнаш ва ҳоказоларнинг ҳақиқий ҳаётдан виртуал ҳаётга кўчиб ўтганлиги кибербуллингнинг пайдо бўлишига асосий омил бўлиб хизмат қилмоқда. Бундан ташқари, инсонлар ҳаётидаги барча мулоқотлашув (коммуникатив) жараёнлари виртуал оламда намоён бўлаётганлиги сабабли, баъзи инсонлар ҳақиқий ҳаётидаги мулоқотларда орттирилмаган ва эришилмаган ниятлар ва етишмовчиликларнинг ўрнини виртуал оламда тўлдирмоқдалар.

Ғарб олимларининг фикрича, Интернетнинг пайдо бўлиши “виртуал мулоқот”нинг келиб чиқишига сабаб бўлди ва натижада, кўпчилик инсонларга янги ижтимоий имкониятлар очилди. Жумладан, Интернет тақдим этаётган “анонимлик” инсонлар учун турли хил ижтимоий роллар ҳамда “Мен”лар билан тажриба ўтказиш имкониятини беради ва бу тажриба ушбу инсонга нисбатан жазо қўлланилишига ёки бошқа инсонларнинг норозилигига олиб келмайди.

Тадқиқотлар натижасига кўра, Интернетда фойдаланувчиларининг ҳар тўрттадан биттаси ўз шахси ҳақида маълумотни беркитади ёки ёлғон қилиб кўрсатади ва баъзи ҳолларда ўзини бошқа инсон сифатида бошқаларга таништиради. Ушбу ҳолатга нисбатан баъзи олимлар ижобий фикр билдирган, яъни ҳақиқий ҳаётдаги ижтимоийлашув жараёнида баъзи инсонларда ижтимоий мулоқот етишмовчилиги сабабли, виртуал

ҳаётда ушбу мулоқотлар тўлдирилиши мумкинлиги таъкидланган ва натижада бу инсонларда психологик касалликлар келиб чиқишининг олдини олиш мумкинлиги айтиб ўтилган.

Ўзбекистон ички ишлар вазирлигининг маълумот беришича: “Сўнгги 3 йилда кибержиноятлар сони бир неча бараварга ошиб кетган. Жумладан, кибержиноятчиликнинг бир қатор турлари содир бўлаётганлиги кузатилмоқда.

- фирибгарлар пластик карта фойдаланувчиларига келган СМС-хабарномадаги кодларни тўловни амалга ошириш, ютуқни бериш каби баҳоналар орқали эгаллаб, ундаги маблағларни ўзлаштириш;

- шахсий маълумотларни эгаллаш ва уларни ошкор қилиш билан кўрқитиб товламачилик қилиш (кибертовламачилик);

- ижтимоий тармоқда зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш, ҳақорат, суицид ҳолатлари (кибербуллинг) ва бошқалар.²”

Сўнгги вақтларда кибербуллинг ҳодисаси юзасидан мутахассислар томонидан тадқиқот ишлари олиб борилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Таъкидлаб ўтиш жоизки, кибербуллинг тарқалиши

Интернет технологияларининг ривожланиши ва у орқали агрессия ҳолатлари кўпайиши билан бевосита боғлиқдир. Тажовузкорликнинг ушбу тури (шакли) кўпроқ ўсмирлар орасида кенг тарқалган бўлиб, агрессияни амалга оширувчи шахс аноним (шахси аниқланмаган) ҳолда бўлиб қолади ва шу сабабдан ўсмирлар зўравонлик қилишга интиладилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://president.uz/uz/lists/view/4042> - Шавкат Мирзиёев: Ёшлар келажаги билан боғлиқ ҳар қандай вазифа бирламчи аҳамиятга эга
2. <https://telegra.ph/S%D1%9Enggi-3-jilda-kiberzhinoyatlar-soni-bir-necha-baravarga-oshib-ketdi--IIV-06-16>

² <https://telegra.ph/S%D1%9Enggi-3-jilda-kiberzhinoyatlar-soni-bir-necha-baravarga-oshib-ketdi--IIV-06-16>